

GENDER TILSHUNOSLIK VA EVFEMIZMLAR (FRANSUZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA)

Ashirova Maxbuba Firdavsiyevna

Gumanitar fanlar kafedrası

katta o'qituvchisi

orcid: <https://orcid.org/0009-0002-1355-6828>

ashirova.m@perfectuniversity.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18677385>

Annotatsiya: Mazkur maqolada gender tilshunoslik nuqtayi nazaridan evfemizmlarning ayol va erkak nutqida qo'llanishi, ularning ijtimoiy-madaniy sabablari hamda badiiy diskursdagi funksional roli yoritiladi.

Kalit so'zlar: evfemizmlar, gender tilshunosligi, ijtimoiy-madaniy muhit, zamonaviy tilshunoslik, kommunikativ strategiya.

Abstract

This article examines the use of euphemisms in women's and men's speech from the perspective of gender linguistics, highlighting their socio-cultural motivations as well as their functional role in literary discourse.

Keywords: euphemisms, gender linguistics, socio-cultural environment, modern linguistics, communicative strategy.

Аннотация

В данной статье с позиций гендерной лингвистики рассматривается употребление эвфемизмов в речи женщин и мужчин, их социально-культурные причины, а также функциональная роль в художественном дискурсе.

Ключевые слова: эвфемизмы, гендерная лингвистика, социально-культурная среда, современная лингвистика, коммуникативная стратегия.

Zamonaviy tilshunoslikda gender yo'nalishi til va jamiyat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni o'rganishga qaratilgan muhim sohalardan biridir. Gender tilshunoslikning asosiy vazifasi – erkak va ayol nutqiga xos lingvistik xususiyatlar, ularning xushmuomalalik fazilatlari, nutqdagi ijtimoiy rollar va diskursiv strategiyalarni tahlil qilishdan iborat. Bu yo'nalishda E.A. Zemskaya, A.P. Martinyuk, R. Lakof, D. Koats kabi olimlarning tadqiqotlari muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.[1]

Gender tilshunoslik ayol va erkak nutqini qarama-qarshi emas, balki farqli kommunikativ strategiyalar sifatida talqin qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki: ayollar nutqida yumshoqlik, bilvositalik, evfemistik ifodalar ko'proq uchraydi; erkaklar nutqida esa to'g'ridan-to'g'ri, qat'iy, ba'zan qo'polroq ifodalar ustunlik qiladi.

R. Lakoff ayollar nutqini ijtimoiy jihatdan cheklangan va xushmuomalalikka yo'naltirilgan nutq turi sifatida baholaydi. J. Koates esa ayol nutqida hamjihatlik, emotsional ehtiyotkorlik va ijtimoiy moslashuv kuchli ekanini ta'kidlaydi. Aynan shu xususiyatlar evfemizmlarning ayol nutqida faol ishlatilishiga sabab bo'ladi.

Gulyamova evfemizmida gender ma'noning voqelanishi pragmatik omillar bilan bevosita va bilvosita bog'liqligini ta'kidlab, evfemizmida gender xoslanish shaxsning jinsiy tafovuti bilan aloqador ekanligini va unda alohida ajralib turadigan – shaxs omili ya'ni, so'zlovchi shaxsning jinsiy tabaqalanishi evfemik birlikdan o'rinli foydalanishni belgilab beradi.

Uning anorga **boshi qorong'i**.

Boshi qorong'iga olam qorong'i (maqol).

Uning ittifoqo "Coca-cola"ga **boshi qorong'i** bo'lib qoldi (Mirmuhsin. Hikoyalar va qissalar).

Yuqoridagi misollarda shaxs omili ayollarning fiziologik holati bilan bog'liq bo'lsa, **nomiga er, erkakligi yo'q, mijoz zaiif** kabilar esa erkaklarning jismoniy holatini ko'rsatib, gender xoslangan birliklar sifatida namoyon bo'ladi.

"Ma'shuqa" so'zi "xushtor", "jazman" ma'nolarida qo'llanib, evfemik xarakter kasb etsa, oson daromad topuvchi, sharmandali ish egalari birikmalari fohisha leksemasining ma'nosini yumshatib keladi va ayollar tabiatini ko'rsatadi[2]. Yuqorida sanab o'tilgan lisoniy xosliklar barcha tillarda aks etadi, deb ayta olamiz. Ularning yuzaga kelishi jamiyatda tabu deb hisoblangan tushunchalarni yashirish bo'lsa qo'llanishi va ifodalanishi bevosita ayni jamiyat dunyoqarashi va milliy o'ziga xoslik bilan bog'liq.

Evfemizmlar nutqda ijtimoiy, madaniy va axloqiy cheklovlar natijasida paydo bo'lgan til birliklaridir. Ular ko'pincha tabu bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Tabulanish darajasi kuchli bo'lgan sari, uni yumshatuvchi evfemistik variantlar tez va faol shakllanadi.

Shu jihatdan evfemizmlar: jamiyatning mentaliteti, axloqiy me'yorlari, uyalish, qo'rquv, irim kabi tushunchalar bilan chambarchas bog'liq deb aytish mumkin.

Ayniqsa, ayollar holati, fiziologik jarayonlar, oilaviy munosabatlar bilan bog'liq tushunchalar ko'pincha ochiq nomlanmay, evfemistik yo'l bilan ifodalanadi.

Badiiy diskursda esa qahramonning ruhiy va ijtimoiy holatini real aks ettirish muhim bo'lsa-da, milliy mentalitet va uyalish hissi ayrim mavzularni bevosita ifodalashga to'sqinlik qiladi. Shu sababli ayollarga xos holatlar ko'pincha bilvosita, yumshatilgan evfemizmlar orqali beriladi. Ayol jinsiga tegishli evfemizmlarni lisoniy birliklar, tushunchalar asosida va ma'no munosabatini ifodalashiga ko'ra Sh. Gulyamova quyidagicha tasniflaydi:

- 1) axloqiy, emosional va intellektual sifatlarni anglatadigan;
- 2) yoshni bildiradigan;
- 3) tashqi ko'rinishni ifodalaydigan;
- 4) tana a'zolari bilan bog'liq;
- 5) kasb-korni ifodalovchi;
- 6) kasallik bilan bog'liq evfemizmlar mavjud[2].

Keltirilgan tasnif nazarimizda mukammaldek ko'rinadi. Albatta, bu o'zbek tili mentaliteti nuqtayi nazaridan barcha xususiyatlarni qamrab olgan.

Masalan, "yengil bo'lmoq", "ko'zi yorimoq", "dunyoga keltirmoq", "oy ko'rmoq" kabi birliklar ayol organizmidagi fiziologik holatni "tungi kapalak", "jononlar", "qushcha" ayollarning faoliyatiga nisbatan munosabatni ochiq emas, balki yashirin pardalash asosida ifodalalayotgani kuzatsih mumkin. Bunday birliklar nafaqat tabu natijasi, balki etiket me'yorlari qolaversa milliy mentalitet mahsuli hamdir.

Har ikkala jins nutqiga oid evfemizmlarning nutqning ifodalanish xususiyatiga ko'ra tasniflash mumkin. Ushbu hodisalarni tasniflash xususida Omonovning dissertatsiyasida 7 ta turga ajratilganini va Z.No'monova evfemizm konseptini lisoniy ifoda vositalari sifatida nominativ makromaydonini tashkil etishiga ko'ra 4 turga ajratadi: 1. Din bilan bog'liq evfemizmlar 2. Jins bilan bog'liq evfemizmlar 3. To'y va marosim bilan bog'liq evfemizmlar kabi tasnifida ifodalaganini ko'rishimiz mumkin.[10]

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, ayollar nutqiga xos evfemizmlarni quyadigicha tasniflash ularni tadqiqini osonlashtiradi, nazarimizda va berilgan tasnif asosida qiyoslanayotgan yoki chog'ishtirilayotgan tillarda jarayonni yaqqol tasavvur qilish mumkin. Jarayonni fransuz va o'zbek tillari misolida ko'rib chiqamiz.

Tana va tashqi ko'rinishni ifodalashiga ko'ra. Har ikkala tilda ham "semiz" so'zi tabu hisoblanadi o'zbek tilida bu tushunchani pardalash to'ladan kelgan, to'lishgan kabi birliklar bilan ifodalansa fransuz tilida *être rond* bilan pardalanadi bunda *rond* dumaloq manosini bildiradi aksincha o'zbek tilida *dum-dumloq* yoki *dumaloq* ayol tushunchasi dizevfemizm sifatida qabul qilinadi.

Yoshlik qarilik yoki yoshni ifodalashiga ko'ra qo'llanuvchi tushunchalar har ilkkala til vakillari uchun ham neytral tushunchalar nazarimizda, masalan: *Une femme mûre* pishgan yetilgan ayol tajribali aqlini yig'ib olgan, iborlari orqali ifodalandi.

Biologik jarayonlarni ifodalashiga ko'ra: *oy ko'rmoq, mehmoni kelib qolmoq* ifodalarida pardalanish ancha yuqoriligini ko'rishimiz mumkin. *J'ai mes règles ifodasida fransuzlar uchun neytral ifoda sanaladi.*

Homiladorlik va ayollik davrini ifodalashiga ko'ra: *Elle attend un bébé u farzand kutyapdi. Dans une belle attente- bo'yida bor* kabi birliklar vositasida yuzaga keladi.

Kasallik va ruhiy holatni ifodalashiga ko'ra: *Un petit coup de fatigue- mazzasi yo'q, elle traverse une période difficile – u og'irdamlarni boshidan kechiryapdi,* ancha mavhum tushuncha bunda kontekstning bo'lishi talab qilinadi. Negaki ruhiy va iqtisodiy inqiroz davrlari ham ayni shu ifodalar bilan ifodalanadi.

Oilaviy munosabatlarni ifodalashiga ko'ra: *On s'est séparés- yo'llari ayro tushdi. Taqdiri taqdiriga mos kelmadi, Ce n'était pas le bon moment-yulduzi yulduziga tushmadi, yolg'on taqdir.* Ushbu tasnifda evfemizmlarning qo'lanilishi va ular ifodalagan tushunchalar konnotativ ma'no va uning yashirinishi yoki pardalanishi so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi muloqotning yengil kechishiga xizmat qilishi bilan ahamiyatli. Biz tadqiqotimizda ayni xususiyatli evfemizmlarni fransuz va o'zbek tilida ifodalanishi yuzasidan olib boramiz.

References:

1. Qodirova, X. O'zbek tilida evfemizm va disfemizm [Matn] : uslubiy qo'llanma / X. Qodirova. – Toshkent: Bookmany print, 2022. – 118 b.
2. Sh. K. Gulyamova O'zbek tili evfemizmlarning gender xususiyatlari// Fil.fanlari doktori (PhD) diss.– Buxoro, 2020. –75b, 148 b.
3. Jamet, D. Evfemizmlar va ularning lingvistik xususiyatlari. – Parij: Linguistique Française, 2015.
4. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zME, 2002. – 165b.
5. Omonturdiyev A. O'zbek tilining qisqacha evfemik lug'ati. – Toshkent: Fan, 2006. – 178 b
6. N.I G'aybullayeva O'zbek tilida tibbiy evfemizmlar // Fil.fanlari doktori (PhD) diss... – Buxoro, 2019. – 131 b6.Бугадов Р.А. Введение в науку о языке.–М.:Индрик, 2003.
7. Сеничкина Е.П.Эвфемизмы русского языка.– 2006. – С23.
8. Исматиллаев Н. Эвфемизмы в узбекском языке. Автореф дисс. канд. филол. наук-Ташкент, 1964. – 24 с.
9. Jo'rayev N. N. EVFEMIZMLARNING LINGVISTIK TASNIFLARI XUSUSIDA. OSH OLIMLAR ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI in-academy.uz/index.php/yo